

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Абдувахובה Д.Э.- доцент

Джизакский политехнический институт, г. Джизак

Аннотация. В данной статье подчеркивается необходимость подготовки будущих учителей как культурных личностей, вооруженных высоким педагогическим мастерством и техническими навыками. Способности человека рассматриваются как возможность приобретения знаний и умений. Он глубоко раскрыл качественные характеристики способностей и особенности педагогических способностей.

Ключевые слова: способность, умение, талант, педагогические способности, коммуникативные способности.

Abstract. This article emphasizes the need to prepare future teachers as cultural individuals armed with high pedagogical skills and technical skills. Human abilities are considered as an opportunity to acquire knowledge and skills. He deeply revealed the qualitative characteristics of abilities and features of pedagogical abilities.

Keywords: ability, skill, talent, pedagogical abilities, communicative abilities.

Изучение опыта развитых стран мира с учетом местных условий, экономических и интеллектуальных ресурсов, реализация фундаментальных реформ во всех сферах жизни общества обеспечивает новые достижения. Хотя международное сотрудничество в различных областях приносит свои плоды, укрепление национальной независимости во всех аспектах, обогащение достигнутых достижений, быстрое устранение имеющихся недостатков требует особой самоотдачи, энтузиазма, мужества и настойчивости.

Способность присутствует у всех людей, и она неодинакова, у одного высокая, у другого средняя и низкая. Для успешной работы каждый педагог должен обладать педагогическими навыками. Обладатель педагогического мастерства затрачивает мало усилий и достигает больших результатов. Способности появляются и развиваются в процессе работы.

Способности – это такие психологические характеристики человека, от которых зависят знания, умения и способности, но сами эти характеристики к этим знаниям, умениям и способностям не относятся. Например, предположим, что двое детей поступают в институт. Один из них успешно прошел испытания, другой провалился. Нельзя сделать вывод, что кто-то из них более способен. Успех обучения сам по себе не определяет способности. Хотя способности проявляются в приобретении знаний, умений и навыков, они не относятся к знаниям и умениям. Способности человека – это лишь возможность приобретения знаний и умений. Приобретаются ли эти знания и навыки или наследуются, зависит от многих обстоятельств. Музыкальные способности ребенка не гарантируют, что он станет музыкантом. Для того чтобы ребенок стал музыкантом, он должен иметь специальное образование, усидчивость, хорошее здоровье, музыкальный инструмент, ноты и другие условия. Без этого способность может не развиваться и угаснуть. Исходя из того, что у студента еще есть система необходимых навыков и квалификации, а также прочные знания и структурированные методы работы, серьезной ошибкой педагога является без серьезного обследования быстро сделать вывод об отсутствии у него способностей.

Есть много людей, чьи способности не были признаны окружающими в детстве, а впоследствии прославились благодаря этим способностям. Эффективная и успешная организация педагогического процесса зависит от педагогического мастерства учителя. Один из источников объясняет понятие «способности» следующим образом: индивидуальная психологическая

характеристика, обеспечивающая легкое освоение человеком любой деятельности. Способности разделены на две группы в виде общих и специальных способностей. «Общие способности проявляются в основных видах личной деятельности, а способности, проявляющиеся в отдельных видах профессиональной деятельности (математической, технической, музыкальной, изобразительной, литературной (поэзия и проза), физической подготовке и т. д.), считаются специальными способностями. .. Одной из ведущих особенностей способности является творческое представление сущности вещей и событий.

Педагогические способности - свойства, имеющие значение для обеспечения рациональной организации и ведения педагогической деятельности педагогом, эффективного выполнения практических задач. Приоритетными признаками педагогических способностей являются: - педагогический такт (соблюдение педагогом существующих этических принципов и правил поведения в общении с обучающимися, организованном в различных формах деятельности, - наличие навыков правильного к ним подхода); - педагогическая наблюдательность (способность педагога замечать даже самые простые особенности учащихся); - любовь к ученикам (любить их, проявлять к ним доброту, делиться своими внутренними переживаниями, чувствами, мечтами, жизненными стремлениями, заботиться о них в трудных ситуациях);- необходимость передачи знаний (как преподаватель он стремится передать имеющиеся у учеников знания)

Базы педагогического мастерства являются важным фундаментом для того, чтобы будущие специалисты могли методически тщательно и организационно эффективно организовать учебно-воспитательный процесс. Владение ими педагогическими приемами помогает эффективно, без негативных конфликтов организовать межличностные отношения,

возникающие в профессиональном процессе, а также помогает без затруднений организовать процесс учебно-воспитательной работы.

Учитель, применяющий словесное воздействие в своей педагогической деятельности на практике, должен обладать навыками управления своими эмоциями, творческим воздействием и выражать свои чувства только для реализации учебно-воспитательной цели, а также не травмировать сердце ученика неуместными словами, не выходить из норм педагогического такта при четком выражении слов.

Следующие размышления Декарта о силе слова также напрямую касаются учителей: «Определив точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений». При этом следует особо отметить, что сладкоречивость учителя может как актерский талант. Учитель не может запоминать готовый текст, как актер, но он творит каждый раз, когда произносит текст на уроке.

Словесное воздействие требует от учителя правильного мышления, техники педагогических способностей, творчества. Жесты и мимика учителя усиливают словесное воздействие. Мимика и жесты должны соответствовать громкости звука в речи. Предупреждающие слова, воздействие на основе искусства общения, указания, побуждающие к выполнению задания, являются словесно влияющими компонентами. Единство жестов и мимических движений в слове должно усиливать объем и выразительность передаваемой информации. При любых обстоятельствах учитель должен иметь специальные слова, которые приведут к разрешению ситуации в классе.

При организации воспитательного процесса необходимо предусмотреть их. Особые требования предъявляются к культуре педагогического обращения и доброму слову воспитателя, что связано со значением слова, особенно при организации педагогического воздействия. В речи нравственность и страсть проявляются как важные человеческие качества, эти качества, составляющие

педагогического мастерства учителя. Вежливость – способность учителей и воспитателей в процессе индивидуальной работы в классе организовывать диалог как с учащимися, так и с родителями, с целью достижения определенной воспитательной цели.

Учитель должен вести регулярную работу над собой для того, чтобы формировать в себе лучшие человеческие качества, которые имеют важное значение в профессиональном мастерстве учителя. Можно порекомендовать следующие системы личного самообразования, связанные с коммуникабельностью, касающимися педагогической деятельности учителя.

1. Осуществление самореализации с точки зрения профессиональной деятельности (выявление в общении положительных и слабых сторон личных мнений в процессе взаимного обмена мнениями) и на этой основе разработка программы самообразования на основе взаимного обмена мнениями.

2. Оценивать свою профессиональную деятельность желательно по следующим направлениям: анализировать впечатления, полученные после общения с людьми, анализировать последние случаи общения с учащимися, анализировать свои достижения и недостатки в общении, иметь представление о том, как оцениваются ваши возможности в общении с окружающими (коллектив учителей, родителей, учащихся).

3. Работа на основе специализированных саморегулируемых «аутогенных» упражнений по развитию в себе основных особенностей гуманизма.

4. Формирование навыков общения с учащимися и родителями в ведении различных общественных работ, обмене мнениями.

5. Создание системы ситуаций, которые формируют опыт преодоления негативных настроений при словесном воздействии и развивают доброжелательные отношения.

6. Умение грамотно и лаконично составлять предложения является одним из самых необходимых коммуникативных навыков для каждого преподавателя предмета, изучаемого в образовательных учреждениях.

На основе этой предлагаемой системы педагогическая деятельность формирует гуманизм и вежливость, которые являются одним из личностных качеств учителя, которые определяют мастерство педагога. Во время профессиональной деятельности педагог совершенствует силу воздействия речи. Он стремится использовать всё богатство слова – красоту, выразительность, впечатляющее воздействие. Ведь умение красиво и выразительно говорить – это тоже искусство и профессионализм учителя, во многом определён этим умением. Независимо от того, какой предмет преподаётся, основным оружием учителя является слово, которое демонстрирует коммуникативные способности, основанные на силе слова.

Литература

1. Гозиев Э. Психология высшей школы. Т.: 1997.
2. Башина Т.Ф., Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, креативности. – СПб.: Питер, 2009.
3. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 8.
6. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
7. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.

8. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
9. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
10. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023